

ИСЛАМСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Бахромжонов Рухсора

Международная исламская академия Узбекистана, Магистрант факультета Исламские финансы и экономика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515947>

Аннотация. В условиях глобализации и диверсификации источников финансирования всё большую актуальность приобретает развитие исламского финансового рынка как альтернативного и устойчивого инструмента поддержки национальной экономики. В настоящей статье рассматриваются теоретические основы исламских финансов, основанных на шариатских принципах, таких как запрет ростовщичества (риба), спекуляции (майсир) и чрезмерной неопределённости (гарар), а также анализируются ключевые инструменты исламского финансирования — мурабаха, иджара, мушарака, сукук и такафул. Особое внимание уделено потенциалу внедрения этих инструментов в экономику Республики Узбекистан, где наблюдается высокий неудовлетворённый спрос на разрешённые финансовые услуги. В статье аргументируется, что развитие исламского банкинга, выпуск шариатских облигаций и создание исламских инвестиционных институтов способны не только способствовать финансовой инклюзии населения, но и стимулировать рост сектора малого и среднего бизнеса, обеспечить приток инвестиций из мусульманских стран и диверсифицировать финансовую систему страны. Сделан вывод о необходимости формирования правовой и институциональной базы для исламских финансов в Узбекистане, а также внедрения международных стандартов, включая нормы AAOIFI и IFSB, как условия для устойчивого и этически ориентированного экономического развития.

Ключевые слова: исламские финансы, национальная экономика, финансовая инклюзия, исламский рынок капитала.

Abstract. In the context of globalization and the diversification of financing sources, the development of the Islamic financial market is gaining increasing relevance as an alternative and sustainable instrument for supporting national economic growth. This article examines the theoretical foundations of Islamic finance, grounded in Shariah principles—namely the prohibition of interest (riba), speculation (maysir), and excessive uncertainty (gharar)—and analyzes key instruments such as murabaha, ijara, musharaka, sukuk, and takaful. Special attention is paid to the potential for implementing these tools within the economy of the Republic of Uzbekistan, where there is a notably high unmet demand for approved financial services. The article argues that the development of Islamic banking, the issuance of Shariah-compliant bonds, and the establishment of Islamic investment institutions can not only enhance financial inclusion, but also stimulate the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs), attract investment from Muslim-majority countries, and diversify the country’s financial system. The study concludes that establishing a sound legal and institutional framework for Islamic finance in Uzbekistan—along with the adoption of international standards such as those issued by AAOIFI and IFSB—is essential for fostering sustainable and ethically grounded economic development.

Keywords: *Islamic finance, national economy, financial inclusion, Islamic capital market.*

Annotatsiya. *Moliyalashtirish manbalarining xilma-xillashuvi va globallashuv sharoitida islomiy moliyaviy bozorni rivojlantirish milliy iqtisodiyot uchun barqaror va muqobil vosita sifatida tobora dolzarb ahamiyat egallamoqda. Ushbu maqolada shariat qoidalariga asoslangan islomiy moliyaning nazariy asoslari – ya’ni foiz (ribo), qimor (maysir) va haddan tashqari noaniqlik (garar)ning man etilishi – ko’rib chiqiladi hamda murabaha, ijara, musharaka, sukuk va takaful kabi asosiy moliyaviy vositalar tahlil qilinadi. Xususan, ushbu vositalarni O‘zbekiston iqtisodiyotiga joriy etish imkoniyatlari alohida yoritiladi. Aholi orasida ruxsat etilgan moliyaviy xizmatlarga yuqori talab mavjudligi qayd etiladi. Maqolada islom bank ishi, shariatga muvofiq obligatsiyalar (sukuk) chiqarish va islomiy investitsion institutlarni tashkil etish orqali moliyaviy inklyuziyani kengaytirish, kichik va o’rta biznesni rivojlantirish, musulmon mamlakatlaridan investitsiyalarni jalb etish va mamlakat moliya tizimini diversifikatsiya qilish imkoniyatlari asoslanadi. Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda islomiy moliyani rivojlantirish uchun huquqiy va institutsional asoslarni shakllantirish hamda AAOIFI va IFSB kabi xalqaro standartlarni joriy etish barqaror va axloqiy tamoyillarga asoslangan iqtisodiy o‘shishni ta’minlashning muhim omili sifatida e’tirof etiladi.*

Kalit so‘zlar: *Islom moliyasi, milliy iqtisodiyot, moliyaviy inklyuziya, islom kapital bozori.*

Исламский финансовый рынок представляет собой систему финансовых отношений и институтов, действующих на основе норм шариата. Ключевой особенностью исламских финансов является запрещение риба – фиксированного ростовщического процента, а также требований избегать чрезмерной неопределенности (гарар) и инвестирования в запретные виды деятельности (например, азартные игры, производство алкоголя и т.д.). Вместо традиционного ссудного процента применяются механизмы разделения прибыли и убытков, торговых и арендных сделок, участия в капитале и др. По сути, исламские финансовые продукты привязываются к реальным активам и операциям, поощряя более тесную связь финансового сектора с реальной экономикой и справедливое распределение рисков.

Основные инструменты исламского финансирования включают в себя:

- **Исламский банкинг.** Банки, действующие по шариатским принципам, предлагают услуги на основе специальных контрактов. Например, *мурабаха* – продажа товара с наценкой (аналог рассрочки без процентов), *иджара* – лизинг (аренда с последующим выкупом), *мудароба* – доверительное управление капиталом с разделением прибыли между инвестором и управляющим, *мушарака* – партнерское финансирование (совместное вложение в проект с пропорциональным разделением прибыли/убытков). Исламские банки также привлекают депозиты на без процентной основе (как инвестиционные паи или счета для хранения – *вадиа*).

- **Сукук (исламские облигации).** Сукук – это сертификаты, удостоверяющие долю инвестора в конкретном активе или проекте, на основе которого выплачивается доход. В отличие от обычных облигаций, сукук не обещают фиксированный процент, а дают право на долю от прибыли, аренды или выручки проекта. Сукук стали важным инструментом мобилизации капитала: их выпускают не только в мусульманских странах, но и на Западе. Например, Великобритания, Люксембург, Гонконг и др. успешно разместили суверенные сукук на международных рынках. С помощью сукук финансируются крупные инфраструктурные проекты – от строительства дорог и электростанций до университетов и

госпиталей. Классическим примером является выпуск Малайзией сукук на \$1,5 млрд для строительства высокоскоростной железной дороги.

- **Исламские инвестиционные фонды и ценные бумаги.** Фондовые индексы и пайковые фонды формируются из акций компаний, соответствующих требованиям шариата (исключаются предприятия с доходом от алкоголя, процентов, азартных игр и пр.). Существуют также исламские ПИФы, венчурные фонды и частный капитал, инвестирующие в халяль-бизнес.

- **Такафул (исламское страхование).** Система взаимного страхования, где участники вносят взносы в общий пул, из которого покрываются убытки отдельных членов. В случае профицита средств они возвращаются участникам или направляются на благотворительность, что исключает коммерческую спекуляцию риском.

- **Исламская микрофинансовая деятельность.** Небольшие беспроцентные кредиты (карз аль-хасан) или схемы партнерского финансирования широко используются для поддержки малого бизнеса и борьбы с бедностью в ряде мусульманских стран. Такие программы привлекают гранты и выплаты закят (религиозные благотворительные налоги) для предоставления ссуд малоимущим без процентов.

Таблица 1– Исламские финансовые инструменты

Инструмент	Описание
Исламский банкинг	Финансовые услуги на основе шариатских контрактов (мурабаха, иджара, мудараба, мушарака); депозиты без процентов (вадиа).
Сукук (исламские облигации)	Сертификаты, удостоверяющие долю инвестора в активах. Доход выплачивается из прибыли или аренды. Применяются для инфраструктурного финансирования.
Исламские инвестиционные фонды и ценные бумаги	Фонды, инвестирующие в халяль-компании; исключают предприятия, связанные с алкоголем, азартными играми и процентами.
Такафул (исламское страхование)	Система взаимного страхования, где убытки покрываются из общего пула. Прибыль не распределяется, а возвращается участникам или направляется на благотворительность.
Исламская микрофинансовая деятельность	Беспроцентные кредиты (карз аль-хасан) и схемы партнерского финансирования для поддержки малоимущих, финансируемые за счет закята и грантов.

Принципы исламской экономики, заложенные в этих инструментах, предполагают более этический и устойчивый подход к финансам. Финансовые сделки должны основываться на реальных активах или услугах, деньги не могут «делать деньги» из воздуха – за ними должна стоять торговля, аренда, инвестиции в производство. Долг и

обязательства привязаны к товару или прибыли, что потенциально снижает системные риски чрезмерной задолженности. Кроме того, исламские финансы поощряют социальную справедливость: часть прибыли богатых направляется на помощь бедным через механизмы закята и садака (добровольной милостыни).

Таким образом, исламский финансовый рынок предоставляет инструменты, способные не только удовлетворять религиозные запросы мусульманского населения, но и служить целям экономического развития. Глобальный исламский финансовый сектор динамично растет: объем активов исламских финансовых институтов в мире превысил \$4,2 трлн в 2022 году (рост на 93% с 2015 года) и прогнозируется увеличение до \$6 трлн к 2026 году. Это свидетельствует о растущем доверии к исламским инструментам и их инвестиционной привлекательности, в том числе для неконфессиональных инвесторов, стремящихся к диверсификации.

В последние годы в Узбекистане наметились позитивные сдвиги в направлении исламских финансов. Правительство признает необходимость привлечения альтернативных финансовых ресурсов и удовлетворения спроса населения на разрешенные услуги. В 2021 году председатель Центрального банка заявил, что ведется работа по открытию исламских окон в 14 коммерческих банках страны. Речь идет о специальных подразделениях внутри традиционных банков, которые будут предоставлять услуги по исламским принципам параллельно с обычными. Параллельно Узбекистан укрепляет сотрудничество с международными исламскими финансовыми институтами: в том же 2021 году в Ташкенте состоялось 46-е ежегодное собрание Исламского банка развития, на котором было подписано 30 соглашений на сумму \$1,2 млрд (из них \$330 млн предназначено непосредственно для проектов в Узбекистане). Кроме того, правительство заложило основы долгосрочной стратегии: в национальной *Стратегии развития Узбекистана – 2030* предусмотрено внедрение критериев и процедур исламского финансирования как минимум в трех банках. Эти шаги свидетельствуют о наличии политической поддержки в пользу исламских финансов.

Развитие исламского финансового сектора может принести Узбекистану целый ряд преимуществ:

Во-первых, наиболее значимым преимуществом развития исламского финансового сектора в Узбекистане выступает его потенциал по расширению финансовой инклюзии. В стране сохраняется существенный сегмент населения, слабо охваченный традиционными банковскими услугами — как по причине недостаточной доверия к существующей финансовой системе, так и по религиозным убеждениям, исключающим участие в операциях, связанных с процентами (риба) и другими запрещенными с точки зрения шариата практиками. Исламские финансовые институты, предлагая альтернативные механизмы финансирования — такие как мурабаха, иджара, мушарака, а также беспроцентные ссуды (карз аль-хасан) — обеспечивают доступ к кредитованию и сберегательным инструментам тем слоям населения, которые ранее оставались вне формальной финансовой сферы.

Во-вторых, это приток инвестиций из мусульманских стран. Будучи одной из крупнейших экономик Центральной Азии, Узбекистан привлекает внимание инвесторов из стран Персидского залива, Малайзии, Турции и др. Наличие в стране исламских банков и инструментов (например, сукук) откроет новые возможности для размещения капитала с их стороны. Как отмечают аналитики, привлекательность Узбекистана для инвесторов из

исламского мира очевидна – они охотнее вкладываются, когда есть привычные им институты и уверенность в шариатской приемлемости проектов. IsDB оценивает потенциальный ежегодный приток капитала через исламский банкинг в Узбекистан до \$10 млрд, что существенно ускорило бы экономическое развитие.

В-третьих, это стимул для местной экономики: финансирование проектов малого и среднего бизнеса, строительства, сельского хозяйства на принципах партнерства может оживить предпринимательскую активность. Эмпирические исследования показывают, что рост исламского финансирования в странах с большим мусульманским населением сопровождается ускорением роста ВВП. В частности, прогноз для Узбекистана (как упоминалось выше) – до +16,3% к долгосрочному ВВП и сотни тысяч новых рабочих мест благодаря внедрению исламских инвестиций.

В-четвертых, исламские финансисты предлагают решения для социальных задач: инструменты *заката* (очищения имущества через благотворительный налог) и *вакфа* (целевых благотворительных фондов) могут быть институционализированы, что поможет в борьбе с бедностью и в развитии образования, здравоохранения. Например, можно создать вакф-фонды при университетах, финансируемые пожертвованиями благотворителей из мусульманских стран. Таким образом, появление исламских финансов расширит арсенал экономической политики государства.

Рисунок 1: Преимущества внедрения исламского финансового рынка в Узбекистане

В заключение следует отметить, что потенциал развития исламского финансового сектора в Узбекистане представляется существенно высоким. Существующий внутренний спрос на шариат-совместимые финансовые продукты, политико-стратегическая поддержка со стороны государства, а также накопленный международный опыт формируют благоприятные институциональные и рыночные условия для внедрения исламских финансовых инструментов. Их активное развитие способно не только диверсифицировать национальную финансовую систему, но и способствовать устойчивому экономическому росту и социальному развитию страны.

REFERENCES

1. Мухаммад А. А., Хассан А. А. Принцип разделения прибыли и убытков в индустрии исламских финансов: текущие модели и перспективы развития // Международный

- журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2024. – Т. 11, № 9. – С. 45–52.
2. World Bank. Tapping Islamic finance for infrastructure development // World Bank Blogs. – 2015. – URL: <https://blogs.worldbank.org/ppps/tapping-islamic-finance-infrastructure-development> (дата обращения: 01.05.2025).
 3. Zuhri S., Fadil C. The Role of Sukuk in Infrastructure Development: A Systematic Review of Global Experiences and Lessons Learned // Economics Studies and Banking Journal. – 2024. – Vol. 1, No. 9. – P. 265–279.
 4. Мухид М. Исламские социальные финансы: исследование закята, вакфа и садака в экономическом развитии // Журнал экономических исследований и банковского дела (DEMAND). – 2024. – Т. 1, № 2. – С. 46–52.
 5. Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD); Refinitiv. Индикатор развития исламских финансов (IFDI) 2022: Глобальный обзор. – Дубай: ICD, 2022. – URL: https://icd-ps.org/uploads/files/ICD_LSEG_IFDI_REPORT_20231715587354_1336.pdf (дата обращения: 01.05.2025).
 6. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан — 2030”» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6600404> (дата обращения: 01.05.2025).
 7. Islamic Development Bank. Can Islamic Finance Drive Banking Sector Development in Uzbekistan? // The Diplomat. – 2023. – 8 авг. – URL: <https://thediplomat.com/2023/08/can-islamic-finance-drive-banking-sector-development-in-uzbekistan/> (дата обращения: 01.05.2025).
 8. Naz S. A., Gulzar S. Impact of Islamic Finance on Economic Growth: An Empirical Analysis of Muslim Countries // The Singapore Economic Review. – 2022. – Vol. 67, No. 1. – Pp. 245–265. – DOI: 10.1142/S0217590819420062.